

Nature-based reef solution for coastal protection and marine biodiversity enhancement

Deliverable 5.8

La cooperazione delle autorità nella sorveglianza dell'area di ripopolamento

(Memorandum of understanding for cooperation in the surveillance of the oyster reef)

Project acronym:	LIFE NatuReef
Project title:	Nature-based reef solution for coastal protection and marine biodiversity enhancement
Programme UE:	LIFE LIFE-2022-SAP-NAT - Nature & Biodiversity - Standard Action
Reference:	LIFE22-NAT-IT-LIFE-NatuReef/101113742
Deliverable:	5.8 - Memorandum of understanding
Lead beneficiary:	RAVENNA (Comune di Ravenna)
Partners involved:	DELTA_PO, RAVENNA, FLAMINIA, UNIBO
Dissemination level:	public
Due date:	September 2024 (15 pm)
Release date:	30 th November 2024

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Comune di **Ravenna**

Parco Delta del Po
Emilia-Romagna

PROAMBIENTE
innovation & environment

FONDAZIONE FLAMINIA
PER L'UNIVERSITÀ
IN ROMAGNA

ITALIA

Working group:

Giovanni Nobili - Colonnello, Reparto Biodiversità di Punta Marina, Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
Maurizio Rizzo – Capitano di Fregata (CP), Capo Reparto Tecnico Amministrativo, Guardia Costiera di Ravenna
Stefano Ravaioli – Dirigente - Servizio Tutela Ambiente e Territorio, Comune di Ravenna
Massimiliano Costa – Direttore - Parco del Delta del Po Emilia-Romagna
Massimo Ponti – BiGeA, Università di Bologna

This project deliverable should be cited as:

Nobili G., Rizzo M, Ravaioli S., Costa M., Ponti M. (2024). La cooperazione delle autorità nella sorveglianza dell'area di ripopolamento (*Memorandum of understanding for cooperation in the surveillance of the oyster reef*). Ver. 2. Deliverable 5.8 of the LIFE NatuReef project: Nature-based reef solution for coastal protection and marine biodiversity enhancement. LIFE22-NAT-IT-LIFE-NatuReef/101113742. Ravenna, Italy.

DOI: 10.5281/zenodo.15120738

You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.14210161. This DOI represents all versions and will always resolve to the latest one.

Sommario

1	English executive summary	4
2	Premesse	6
2.1	Il progetto LIFE NatuReef	6
2.2	La zona di ripopolamento	7
2.3	Scopo del documento	7
3	Quadro di riferimento normativo	8
3.1	Regolamentazione delle attività e degli accessi all'area	8
3.1.1	Il tratto di mare interessato (Zona C).....	11
3.1.2	Il tratto di spiaggia antistante (Zona B).....	12
3.2	Regolamentazione delle attività in mare.....	16
3.2.1	Balneazione	16
3.2.2	Navigazione costiera	16
3.2.3	Pesca ricreativa e professionale	17
4	Gli organi di vigilanza	23
4.1	Prefettura di Ravenna.....	23
4.2	Guardia Costiera di Ravenna	23
4.3	Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina - Ravenna	24
4.4	Parco Delta del Po Emilia-Romagna	25
4.5	Guardie Ecologiche Volontarie.....	26
4.6	Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza.....	26
4.7	Polizia Provinciale di Ravenna	27
5	Il ruolo del cittadino	29

1 English executive summary

The **LIFE NatuReef** project (**Nature-based reef solution for coastal protection and marine biodiversity enhancement**; LIFE22-NAT-IT-LIFE-NatuReef/101113742), co-financed by the European Commission under the LIFE 2021-2027 programme, aims to apply, at a demonstrative level, the best available practices for the restoration of ancient oyster and sabellaria reefs, reintroducing native species in a rare non-urbanised coastal stretch of the northern Adriatic coast, within the protected site of community interest at the mouth of the Bevano stream (Natura 2000 site code IT4070009), part of the Po Delta Park. The LIFE NatuReef project is implemented by the consortium formed by the lead partner Alma Mater Studiorum University of Bologna, with the BiGeA and DICAM departments, and by the partners Municipality of Ravenna, Proambiente S.c.r.l., Management Body for the Parks and Biodiversity - Po Delta, Fondazione Flaminia and the non-profit association Reef Check Italia ETS, as an associated partner of Fondazione Flaminia.

Oysters and sabellaria, the latter being small polychaetes that aggregate sand, form natural “bioconstructions” that were widespread in the past. Natural oyster beds along our coasts are described by the Bolognese soldier and naturalist Luigi Ferdinando Marsili in a manuscript from 1715. Today, only a few traces of these beds remain along the Croatian coasts and in some offshore detrital banks, while sabellaria worm reefs, delicate and ephemeral by nature, persist only in a few coastal stretches, as marginal habitats, often associated with the presence of artificial breakwaters. The native species *Ostrea edulis* Linnaeus, 1758 and *Sabellaria spinulosa* (Leuckart, 1849) are therefore ecosystem engineers capable of creating three-dimensional reefs that retain sediments and dissipate wave energy, counteracting coastal erosion, which is particularly intense here, and creating ecological niches that allow high biodiversity and suitable habitats for breeding and feeding of many marine and coastal species. The restored reef will improve marine biodiversity by providing habitat and food source for priority and non-priority threatened species, such as sea turtles, seahorses and seabirds. They will defend priority and non-priority habitats such as coastal dunes, brackish lagoon and pine forest from erosion and salt intrusion, vegetation at risk of extinction will be protected and breeding areas will be provided for priority bird species. These reefs will provide a range of ecosystem goods and services: improved biodiversity, improved water quality and clarity, increased fish and shellfish production, sediment stabilization and dissipation of wave energy, prevention of coastal erosion and high cultural value. As living structures, they have the potential to adapt to and, to some extent, counteract the effects of climate change, such as sea level rise and increased frequency and intensity of storm and flood events, contributing to the resistance and resilience of the coastal marine ecosystem.

The restoration area is between 100 and 200 m from the beach south of Lido di Dante and north of the Bevano river mouth, in the Municipality of Ravenna. It is located within the Special Conservation Area (SAC, formerly a Site of Community Importance, SIC) and Special Protection Area (SPA) called “Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano” within the Natura 2000 Network (code IT4070009). The marine area concerned is therefore located within the Po Delta Park of the Emilia-Romagna Region and is adjacent to the Oriented Nature Reserve: “Duna Costiera Ravennate and

Foce del Torrente Bevano". These protected areas are managed through close collaboration between the Carabinieri Biodiversity Punta Marina Department and the Park Authority.

These natural habitats are potentially threatened by various human activities (e.g., pollution, fishing, tourism) and, especially in the initial phase of their restoration, need to be highly protected. The implementation of the intervention within a protected and well-monitored area, such as the Bevano river mouth, guarantees a high level of attention from the bodies responsible for surveillance but also of awareness of people frequenting the area. Nonetheless, both permanent information to the public, achieved through the communication and dissemination plan of the project, and a high level of coordination between the bodies involved, each characterized by their own skills and prerogatives, are essential. In Italy, this coordination is institutionally present, but little known to users of the area. The purpose of this document, produced in close collaboration with representant of the main bodies involved, is to inform citizens and tourists about the presence and ecological importance of the repopulation area planned with the LIFE NatuReef project, about the possibilities of access and use of the area for tourist-recreational purposes, in full compliance with the regulations, as well as about the involvement and coordination between the bodies.

In short, access to the area is regulated both for the stretch of beach facing the intervention, which is prohibited during the nesting period, and for the sea area, especially during the bathing period. The various types of recreational and professional fishing are regulated and the collection or damage of organisms subject to restocking is always prohibited. The supervisory bodies involved are:

- Prefecture of Ravenna
- Ravenna Coast Guard
- Carabinieri Department for Biodiversity of Punta Marina - Ravenna
- Emilia-Romagna Po Delta Park
- Volunteer Ecological Guards
- Air and Naval Operations Department of the Guardia di Finanza
- Ravenna Provincial Police

Contacts are provided in this document.

Since the document is mainly aimed at local users, further details are provided in Italian. Since the document is mainly addressed to local users, further details are provided in Italian. However, foreign citizens can contact the local authorities who will be available to communicate in English.

2 Premesse

2.1 Il progetto LIFE NatuReef

Il progetto **LIFE NatuReef** (*Nature-based reef solution for coastal protection and marine biodiversity enhancement*; LIFE22-NAT-IT-LIFE-NatuReef/101113742), cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE 2021-2027, ha per scopo l'applicazione, a livello dimostrativo, delle migliori pratiche disponibili per il ripristino delle antiche scogliere di ostriche e sabellarie, reintroducendo le specie autoctone in un raro tratto costiero non urbanizzato della costa dell'Adriatico settentrionale, all'intero del sito protetto di interesse comunitario della Foce del Torrente Bevano (Sito Natura 2000 codice IT4070009), parte del Parco del Delta del Po. Il progetto LIFE NatuReef è realizzato dal consorzio costituito dal capofila Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con i dipartimenti BiGeA e DICAM, e dai partner Comune di Ravenna, Proambiente S.c.r.l., Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, Fondazione Flaminia e l'associazione senza fini di lucro Reef Check Italia ETS (già onlus), partner associato a Fondazione Flaminia.

Ostriche e sabellarie, quest'ultime piccoli policheti che aggregano la sabbia, formano "biocostruzioni" naturali che erano molto diffuse in passato. Banchi naturali di ostriche lungo le nostre coste sono descritti dal militare nonché naturalista bolognese Luigi Ferdinando Marsili in un manoscritto del 1715. Oggi di questi banchi restano misere tracce lungo le coste croate e in alcuni banchi detritici al largo, mentre le scogliere di sabellarie, delicate ed effimere per loro natura, persistono solo in pochi tratti costieri, come habitat marginali, spesso associate alla presenza di barriere frangiflutti artificiali. Le specie native *Ostrea edulis* Linnaeus, 1758 e *Sabellaria spinulosa* (Leuckart, 1849) sono quindi ingegneri ecosistemici in grado di creare scogliere tridimensionali che trattengono i sedimenti e dissipano l'energia delle onde, contrastando l'erosione costiera, che qui è particolarmente intensa, e creando nicchie ecologiche che consentono un'elevata biodiversità e habitat idonei per la riproduzione e l'alimentazione di molte specie marine e costiere. La scogliera ripristinata migliorerà la biodiversità marina fornendo habitat e fonte di alimentazione per specie minacciate prioritarie e non prioritarie, come tartarughe marine, cavallucci marini e uccelli marini. Difenderanno habitat prioritari e non prioritari come le dune costiere, la laguna salmastra e la pineta dall'erosione e dall'intrusione salina, saranno protette la vegetazione a rischio di estinzione e saranno fornite aree di riproduzione per specie di uccelli prioritari. Queste scogliere forniranno una serie di beni e servizi ecosistemici: miglioramento della biodiversità, migliore qualità e limpidezza dell'acqua, aumento della produzione di pesci e molluschi, stabilizzazione dei sedimenti e dissipazione dell'energia delle onde, prevenzione dell'erosione costiera e un alto valore culturale. Essendo strutture viventi, hanno il potenziale per adattarsi e, in una certa misura, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi di tempeste e inondazioni, contribuendo alla resistenza e alla resilienza dell'ecosistema marino costiero.

2.2 La zona di ripopolamento

L'area di ripopolamento è situata in mare tra i 100 e i 200 m dalla spiaggia a sud di Lido di Dante e a Nord della foce del Torrente Bevano, nel Comune di Ravenna. Si trova all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC, già Sito di Importanza Comunitaria, SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) denominata "**Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano**" nell'ambito della Rete Natura 2000 (codice IT4070009).

L'area marina interessata si trova quindi all'interno del **Parco del Delta del Po Regione Emilia-Romagna**, ed è contigua alla **Riserva Naturale Orientata: Duna Costiera Ravennate e Foce del Torrente Bevano**. Queste aree protette sono gestite attraverso una stretta collaborazione tra il Reparto Carabinieri Biodiversità Punta Marina e l'Ente Parco.

2.3 Scopo del documento

Questi habitat naturali sono potenzialmente minacciati da diverse attività umane (e.g., inquinamento, pesca, turismo) e, soprattutto nella fase iniziale del loro ripristino, necessitano di essere altamente tutelati. La realizzazione dell'intervento all'interno di un'area protetta e ben sorvegliata come quella della foce del torrente Bevano, garantisce un elevato livello di attenzione da parte degli enti preposti alla sorveglianza ma anche di sensibilizzazione dei frequentatori dell'area. Ciononostante, sono essenziali sia una permanente informazione del pubblico, realizzata attraverso il piano di comunicazione e disseminazione del progetto, sia un elevato coordinamento tra gli enti coinvolti, ciascuno caratterizzato da proprie competenze e prerogative. In Italia, questo coordinamento è istituzionalmente presente ma poco noto ai fruitori dell'area.

Lo scopo di questo documento, realizzato in stretta collaborazione con rappresentanti dei principali enti coinvolti, è quelli di informare i cittadini e i turisti sulla presenza e importanza ecologica dell'area di ripopolamento prevista con il progetto LIFE NatuReef, sulle possibilità di accesso e fruizione dell'area ai fini turistico-ricreativi, nel pieno rispetto delle norme, nonché sul coinvolgimento e coordinamento tra gli enti.

3 Quadro di riferimento normativo

Il quadro di riferimento normativo dell'area di foce del Torrente Bevano presenta una notevole complessità, essendo caratterizzato da una pluralità di sistemi di tutela tra loro diversi sul piano della natura giuridica della fonte di disciplina (comunitaria, statale, regionale o locale), anche se tutti rivolti alla tutela di interessi ecologico-naturalistici.

Considerata una delle zone più importanti di tutto il litorale emiliano-romagnolo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, l'area fu inizialmente assoggettata a Vincolo Idrogeologico (Regio Decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267) e Vincolo Paesistico (1978). Già nel 1979, lungo il litorale fra Lido di Dante e Lido di Classe, fu istituita una Riserva Naturale dello Stato denominata "Duna costiera ravennate e foce del Torrente Bevano" (D.M. 5/6/79), oggi posta sotto la vigilanza del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina - Ravenna.

Negli anni il quadro di tutela della foce del Torrente Bevano si è arricchito grazie ai piani di gestione, all'applicazione della convenzione internazionale di Ramsar (Zona Umida di importanza internazionale dal 1981), all'inclusione nel Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna come Stazione denominata "Pineta di Classe e Saline di Cervia" (L.R. 2/7/88 n. 27; D.G.R. RER n. 489 del 23.04.12) e all'applicazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE), con la creazione della rete "Natura 2000" (D.M. 65/00) e l'istituzione del Sito di Interesse Comunitario (SIC), successivamente approvato come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), e Zona di Protezione Specifica (ZPS) denominati "Ortazzo, Ortazzino e Foce del Torrente Bevano" (ZSC/ZPS IT4070009). La zona ZSC/ZPS ha un'estensione a mare di circa 300 m dalla linea di riva, cioè fino a circa 3 m di profondità. L'intera area, con la sua estensione di 1256 ettari, di cui circa 64 ettari di fascia costiera comprendente dune sommerse, dune emerse e zone retrodunali, oltre a numerose paludi e ad una laguna retrodunale, rappresenta un habitat ricco di diversità specifica animale e vegetale, sia marino-salmastra sia terrestre. In particolare, nella zona di foce sono presenti importanti ecotoni acquatici, cioè ambienti di transizione dalle acque dolci fluviali, salmastre e marine, e geomorfologici con la transizione dal sistema boschivo a quello dunale e di battigia.

3.1 Regolamentazione delle attività e degli accessi all'area

La scogliera del presente progetto sarà realizzata nella sottozona C.MAR. Le sottozone in cui verranno realizzate le attività di monitoraggio del progetto in studio sono: B.SPG.c, B.SPG.b, B.SPG.a, C.MAR e RNS (Figura 1 e 2).

Figura 1. Estratto della mappa di zonazione del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia", approvato dalla Regione Emilia-Romagna (D.d.G. RER n. 489 del 23.04.12).

La fruizione del tratto di mare interessato e della spiaggia tra Lido di Dante e Lido di Classe è regolata dal vigente **Piano Territoriale della Stazione (PdS) "Pineta di Classe e Salina di Cervia"** (D.d.G. RER n. 489 del 23.04.12) che prevede la classificazione del tratto di mare come **zona C**, sottozona **C.MAR**. L'accesso all'area può avvenire via mare, oppure alla spiaggia, che è classificata come **zona B**, a sua volta suddivisa in tre sottozone **B. SPG. a - b - c**. (Figura 2).

Figura 2. Posizione della zona di ripopolamento rispetto ai limiti di accesso in spiaggia.

3.1.1 Il tratto di mare interessato (Zona C)

Le **zone C di protezione ambientale** (Art. 24 del PdS) comprendono ambiti di diversa origine, di differente composizione morfologica e florofaunistica e soggette a differenti usi antropici e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento. In tali zone tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il parere o nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 del PdS. In tutte le zone C sono vietati:

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi del presente capitolo;
- l'attività venatoria e **qualsiasi altra forma di disturbo della fauna**, secondo quanto specificato all'art. 12 delle presenti Norme;
- **qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea** (secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 del PdS, fatto salvo quanto stabilito ai commi 9, 10, 11, 12 del art. 24);
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio.

In tutte le zone C sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di **reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone**;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le **attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco**;
- le **attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco**;
- **l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco**;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;
- le attività integrative al reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'agriturismo, l'offerta di servizi ambientali e per l'ospitalità, ricettivi e ricreativi per attività del tempo libero compatibili con le finalità istitutive del Parco;
- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate dal PdS;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 9 del PdS.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, ferma restando l'applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada, l'organizzazione delle attività di agriturismo e di turismo rurale, previsti dal presente Piano di Gestione, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

In particolare, la **sottozona C.MAR**, direttamente interessata dall'intervento, comprende la fascia di mare antistante il litorale compreso tra Lido di Dante a Nord e Lido di Classe a Sud, per una distanza media dalla battigia di **300 metri**; in tale sottozona l'Ente di Gestione, attraverso il Regolamento del Parco e tramite gli strumenti di concertazione previsti all'art. 7 delle vigenti Norme, in accordo con le Autorità preposte, disciplina l'accesso dei natanti e l'eventuale ancoraggio e/o approdo alla spiaggia, limitatamente ai fronti di spiaggia in zona B.SPG.c. Spetta al Regolamento del Parco disciplinare ed eventualmente interdire la navigazione nella sottozona C.MAR, in particolare nell'area antistante la sottozona B.SPG.a.

3.1.2 Il tratto di spiaggia antistante (Zona B)

Le **zone B di protezione generale** (Art. 23 del PdS), comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica e sono, quindi, suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento, per le quali il PdS, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle Norme del PdS, esprime indicazioni normative specifiche. Tutti gli interventi devono acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente di Gestione, laddove previsto dall'art. 8 del PdS; gli interventi non esplicitamente indicati ai successivi commi, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente di Gestione, che deve esprimersi con riguardo alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati agli artt. 11 e 12 del PdS.

Nelle zone B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. In tutte le zone B sono vietati:

- l'asporto di legna morta in piedi o al suolo, fatti salvi interventi di emergenza antincendio, di lettiera e terriccio, nonché l'alterazione del profilo del terreno;

- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione e fermo restando che i materiali inerti impiegati devono essere immediatamente collocati in sito, senza alcun accumulo temporaneo;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto successivamente specificato per le diverse sottozone;
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna, secondo quanto specificato all'art. 12 del PdS;
- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 10 e 11 del PdS;
- l'itticoltura;
- l'introduzione di cani;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli;
- l'accensione di fuochi all'aperto.

In tutte le zone B sono consentiti:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone;
- gli interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;
- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione ordinaria della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;
- la manutenzione ordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 17 del PdS e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone;

- il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate del PdS;
- le attività previste dai Piani di Gestione di cui all'articolo 10 del PdS.

Gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica, gli interventi di rinaturalizzazione, la realizzazione di percorsi e altre strutture al servizio del tempo libero, previsti del PdS, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di Gestione, devono essere sottoposti al nulla osta dell'Ente di Gestione.

In particolare la **sottozona B.SPG**, inclusa nel piano di monitoraggio del presente intervento, comprende i lembi di dune e le spiagge antistanti la Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce torrente Bevano", fino alla battigia; tale area è caratterizzata da dune sabbiose con vegetazione a *Echinoporo spinosae-Elymetum farcti* e *Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae* e da spiagge con vegetazione a Salsolo kali-Cakiletum maritimae e con sabbie prive di vegetazione per cause naturali, la cui conservazione costituisce obiettivo prioritario della sottozona.

In tale sottozona sono vietati:

- la trasformazione dello stato dei luoghi sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica che non comportino il danneggiamento del cordone dunoso e della spiaggia o l'alterazione della naturalità e delle dinamiche della foce del torrente Bevano, sottoposte a nulla osta dell'Ente di Gestione;
- la raccolta e l'asportazione di flora;
- la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati e per esclusivo uso di servizio;
- l'accesso alle dune, al di fuori dei percorsi attrezzati e regolamentati;

In tale sottozona sono consentiti:

- la pulizia manuale della spiaggia, in periodi compresi tra il 15 agosto e il 15 marzo;
- interventi di manutenzione, consolidamento e ripristino dei cordoni dunosi e del litorale sabbioso, con tecniche di ingegneria ambientale.

La sottozona B.SPG è ulteriormente suddivisa, per quanto riguarda **la balneazione**, in ulteriori tre ambiti: B.SPG.a, B.SPG.b, B.SPG.c.

Nell'ambito **B.SPG.a** sono vietati:

- l'accesso alle spiagge;
- la pulizia meccanica della spiaggia;
- l'asportazione del legname e degli altri materiali di origine naturale portati dal mare.

Nell'ambito **B.SPG.b** sono vietati:

- l'accesso alle spiagge nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 luglio;
- la pulizia meccanica della spiaggia;
- l'asportazione del legname portato dal mare.
- l'accensione di fuochi sulla spiaggia

Sono consentiti la balneazione e l'accesso limitati e regolamentati, nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 ottobre¹.

Nell'ambito **B.SPG.c** sono consentiti:

- la pulizia meccanica della spiaggia;
- la balneazione e l'accesso regolamentati.

Si noti bene che il settore "c" viene sempre fruito. Il settore "a" è sempre precluso mentre il settore "b" viene reso fruibile solo dopo il termine del periodo di nidificazione (di regola, successivamente al 15 luglio e fino al 1° marzo dell'anno successivo; Figura 3).

Figura 3. Limite invalicabile lungo la spiaggia, provenendo da nord, durante il periodo di nidificazione.

¹ Prescrizioni più restrittive in termini di periodo di divieto di accesso possono essere applicate con ordinanza del Comando dei Carabinieri per la Biodiversità in ragione dell'andamento stagionale e della riproduzione di specie minacciate e protette.

Tutte le attività istituzionali realizzate dai partner di progetto nell'area di ripopolamento e nelle circostanti aree di monitoraggio vengono comunicate ai principali organi di vigilanza, in particolare al Parco del Delta del Po, ai Carabinieri per la Biodiversità e alla Guardia Costiera.

3.2 Regolamentazione delle attività in mare

3.2.1 Balneazione

La stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli a tutela della salute dei bagnanti, viene definita annualmente dall'apposita Delibera di Giunta Regionale (e.g., D.G.R. n. 504 del 25/03/2024: tra il 25 maggio e il 29 settembre 2024). Il documento individua le acque marine di balneazione per la stagione balneare e la relativa rete di monitoraggio, stabilisce le zone di divieto e fornisce le indicazioni necessarie agli Enti locali e agli organi di monitoraggio.

Resta in vigore l'Ordinanza balneare n.1/2019, recante "Disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna", modificata e integrata dalle successive determinazioni (e.g., Determinazione n. 2594 del 09/02/2024 del Settore Turismo, commercio, economia urbana, sport della Regione Emilia-Romagna).

La zona di ripopolamento rientra nel **tratto balneare** di circa 1480 m denominato "**Bassona - Nord Foce Bevano**" (IT008039014026), che va da 2100 m N asse foce Bevano a 625 m N foce Bevano. Nel periodo di riferimento, 2020-2023 la classe di qualità delle acque qui è risultata "eccellente".

3.2.2 Navigazione costiera

La fascia di mare antistante il litorale tra Lido di Dante e Lido di Classe e la fascia di mare antistante la foce dei Fiumi Uniti rientrano nel Piano di Gestione e, per una distanza media dalla battigia di 300 metri, sono classificate come zona C. Spetta al Regolamento del Parco, in accordo con le Autorità preposte, disciplinare ed eventualmente interdire la navigazione nella sottozona C.

Inoltre, vige l'ordinanza di sicurezza balneare n. 59/2024 emanata dalla Capitaneria di porto di Ravenna, che all'articolo 4 (**Divieto di navigazione in prossimità della costa**) testualmente recita "Durante la stagione balneare estiva – periodo di attività balneare – come determinato dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni costieri, lungo tutto il Compartimento marittimo di Ravenna è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela nel tratto di mare che si estende dalla battigia fino al limite esterno della fascia di rispetto (a non meno di 500 (cinquecento) metri dalla costa)", nonché disciplina gli altri usi del mare e delle attività nautiche.

3.2.3 Pesca ricreativa e professionale

In seguito a deliberazione assembleare n.2/414 del 10/02/99 dell'Ente Gestore del Consorzio del Parco del Delta del Po, e successivo recepimento da parte della Provincia di Ravenna nelle zone terminali del Torrente Bevano (a valle del rudere dell'ex passerella dei finanziari) è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzo o tecnica di pesca. In particolare, il tratto terminale dell'alveo fluviale è classificato in parte come zona B del Parco e, dall'ultima ansa alla foce, è parte integrante della Riserva Naturale dello Stato. Il tratto terminale del fiume è anche classificato come Zona di Protezione Integrale, con divieto di pesca, come riportato nella Carta Ittica Provinciale (Aggiornamento 2016), tuttora valida anche se le competenze in materia di pesca sono passate dalla Provincia alla Regione (Legge n° 56/2014 e Legge Regionale n°13/2015).

Per quanto riguarda la **pesca sportiva e ricreativa in mare**, è vietato l'uso di nasse per una distanza di un miglio nautico dalla costa (Ordinanza CP Ravenna 161/2009), oltre quella distanza e fatto salvo alcune zone di divieto, sono consentite al massimo 2 nasse per imbarcazione e un quantitativo massimo di pescato giornaliero di 5 Kg (DPR 1639/68 e DLGS n. 4/2012).

Per quanto riguarda la **pesca professionale in mare**, l'Ordinanza CP Ravenna 32/1998, per le parti non regolamentate da leggi o regolamenti a carattere nazionale, norma:

- la pesca con **lampara**, consentita oltre le 3 miglia nautiche dalla costa;
- l'uso di **attrezzi da posta** (inclusi reti tramagli, nasse, ecc.) consentiti senza limiti dalla costa, con il solo limite della fascia di rispetto di 500 m per la sicurezza della balneazione dal 1° maggio al 30 settembre (Ordinanza CP Ravenna 29/2017) e di alcune aree di rispetto (porti, piattaforme, ecc.), inclusi 200 m dalle foci dei fiumi;
- la pesca professionale delle **seppie** (con nasse, cogolli, ecc.) può essere effettuata durante l'intero arco dell'anno oltre i 500 m dalla costa, cogolli e bertovello sono consentiti anche in prossimità della costa dove non si svolge balneazione e comunque non oltre il 30 aprile e non prima del 1° ottobre;
- l'uso di **palangari** è consentito solo oltre 1000 metri dalla costa;
- la pesca con **cestelli** è consentita tutto l'anno, a partire dai 300 m dalla riva, ovvero 500 m nel periodo di rispetto per la balneazione e con 300 m di rispetto dalle foci fluviali.

Si ricorda qui che la **pesca a strascico**, alla luce delle deroghe concesse all'art. 14, punto 2, del Reg. (CE) 1967/2006, è vietata entro le 3 miglia nautiche dalla costa o entro i 50 m di profondità, se tale profondità è raggiunta a distanze inferiori. Peraltro, lo strascico è vietato sulle praterie di *Posidonia oceanica* o di altre fanerogame marine, su habitat coralligeni e letti di maërl e a più di 1000 metri di profondità. Il divieto si applica a tutte le zone Natura 2000, alle zone particolarmente protette, alle zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM).

Per quanto riguarda la **pesca dei molluschi bivalvi e dei gasteropodi**, l'area marina di interesse per il presente studio è classificata ai sensi del Regolamento (CE) n° 853/2004 come zona di tipo B, dalla riva fino a circa 4 m di

profondità, ove è richiesta la stabulazione del prodotto prima della vendita (DGR 94 del 3 febbraio 2014, classificazione ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004; Figura 4). Fa eccezione l'area di rispetto di 500 m di raggio dalla foce dove è sempre vietata la raccolta e il consumo di molluschi bivalvi e gasteropodi (Figura 5). C'è da rilevare che questa classificazione ha validità solo per fini igienico sanitari e non deroga ai divieti di pesca e di raccolta, permanenti e temporanei, di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini previsti dagli Enti competenti.

L'impiego di **draghe meccaniche e idrauliche** (o turbosoffianti) per la pesca di vongola comune (*Chamelea gallina*), ma anche di fasolari (*Callista chione*), cannicchi o cappelunga (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e altri molluschi bivalvi e gasteropodi eduli, è vietato sulle praterie di *Posidonia oceanica* o di altre fanerogame marine, su habitat coralligeni e letti di maërl e in generale entro una distanza di 0,3 miglia nautiche (ca. 550 m) dalla costa (Reg. CE 1967/2006). Per la pesca delle vongole con questi mezzi la legge prevede due mesi di fermo obbligatori, da aprile ad ottobre². Si rileva inoltre, che per la pesca delle vongole comuni nel 2016 si è passati dalla taglia minima di 25 mm di lunghezza (normative nazionali DPR 02/10/1968 n. 1639 e Regolamento per l'esercizio della Legge 14/07/1965 n. 963 (abrogata e sostituita da Dlgs n.4/2012); normative comunitarie CE 1967/2006) a 22 mm (D.M. 27/12/2016, G.U. n. 8 11/01/2017, Deroga triennale dal 01/01/2017 al 31/12/2019).

² Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante così come identificati nella denominazione degli attrezzi di pesca in draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB), redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (rev. 18/06/2019) ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n.1967/2006 nonché degli artt.7, 9 e 10 del Regolamento (UE) N.1380/2013 relativo alla Politica Comune della Pesca.

Figura 4. Classificazione delle zone di pesca dei molluschi bivalvi e gasteropodi, ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 (DGR 94 del 3.2.2014).

Figura 5. Zone di rispetto delle foci fluviali e imboccature di porti e canali, ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 (DGR 94 del 3.2.2014).

3.2.3.1 *Il bracconaggio ittico*

In Italia, il bracconaggio ittico si riferisce alla pesca illegale e non regolamentata di specie ittiche. Questo fenomeno include pratiche come la pesca in zone vietate, l'uso di attrezzi di pesca non autorizzati, il superamento dei limiti di cattura e la raccolta di specie protette o in via di estinzione.

Il bracconaggio ittico può avere gravi ripercussioni sugli ecosistemi acquatici, contribuendo al declino delle popolazioni di pesci e compromettendo la biodiversità. Le leggi italiane e le normative europee mirano a preservare le risorse marine e a garantire pratiche di pesca sostenibili, e le autorità effettuano controlli per contrastare tali attività illegali.

In Italia, il bracconaggio ittico è regolato da una serie di normative a livello nazionale ed europeo. Alcuni dei principali strumenti normativi includono:

- **Direttive della Comunità Europea:** Direttive come la Direttiva Habitat (92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (2009/147/CE) proteggono gli habitat e le specie, influenzando anche le modalità di pesca.
- **Regolamenti europei:** Le normative europee, come il Regolamento (UE) n. 1380/2013, riguardano la pesca sostenibile e la gestione delle risorse ittiche nel Mar Mediterraneo e nelle acque europee.
- **D.lgs n.4/2012 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della L. n.96/2010):** Questa norma sulla pesca stabilisce le norme generali per la pesca marittima e nelle acque interne nonché per l'acquacoltura, definendo le modalità di esercizio della pesca nel rispetto delle limitazioni prescritte a tutela delle risorse alieutiche, di concerto al DPR 1639/68 ed alle altre norme di settore.
- **Leggi Regionali:** Ogni regione italiana può adottare proprie norme di gestione della pesca, adattando le disposizioni nazionali alle specifiche realtà locali. Le leggi regionali stabiliscono anche le zone di pesca e le attrezzature consentite.

Il bracconaggio ittico può comportare **sanzioni penali** secondo il Codice penale italiano e normative specifiche in materia di reato ambientale, con pene che variano a seconda della gravità dell'infrazione.

3.2.3.2 *La pesca di frodo*

In Italia, la pesca di frodo si riferisce a pratiche di pesca illegali o non autorizzate (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - INN), simili al bracconaggio ittico, ma con enfasi su comportamenti fraudolenti e trasgressivi rispetto alle normatività di pesca. Ecco alcune caratteristiche principali della pesca di frodo:

- **Attività illegale:** la pesca di frodo avviene in violazione delle leggi e dei regolamenti stabiliti, inclusi i divieti di pesca in determinate aree o durante specifici periodi di riproduzione.
- **Uso di attrezzi non consentiti:** gli individui impegnati nella pesca di frodo possono utilizzare attrezzature non autorizzate, come reti di grandi dimensioni, palamiti, o altri strumenti vietati.

- **Cattura di specie protette:** questa pratica può comportare la cattura di specie di pesci protetti o in via di estinzione, contravvenendo così non solo alle normative sulla pesca ma anche alle leggi sulla conservazione della biodiversità.
- **Evasione delle normative:** i pescatori di frodo possono aggirare i limiti di cattura, le licenze richieste e altre regolamentazioni, cercando di massimizzare il guadagno economico a scapito della sostenibilità.

La pesca di frodo comporta gravi rischi per gli ecosistemi acquatici, contribuendo al declino delle popolazioni ittiche e alla compromissione degli habitat naturali. Le autorità italiane, come la Guardia Costiera e i Carabinieri Forestali, sono incaricate di combattere la pesca di frodo attraverso controlli e sanzioni.

4 Gli organi di vigilanza

Vengono di seguito descritti i principali organi di vigilanza coinvolti nella sorveglianza dell'area di ripopolamento, con i loro compiti e prerogative. Essi operano, seppure nel rispetto della propria autonomia, in stretto raccordo e sinergia tra loro.

L'art.22 del D.lgs n.4/2012 recita "L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4".

4.1 Prefettura di Ravenna

La prefettura (dal 2004 anche Ufficio Territoriale del Governo) è l'organo periferico del Ministero dell'interno che ha funzioni di rappresentanza generale del governo sul territorio della provincia o della città metropolitana. È retta da un prefetto che ha il compito generale di garantire l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e vigilare sulle autorità amministrative operanti nella Provincia, oltre ad esercitare rilevanti funzioni proprie nel campo dell'ordine e sicurezza pubblica, dell'immigrazione, della protezione civile, dei rapporti con gli enti locali, della mediazione sociale e del sistema sanzionatorio amministrativo.

 P.za del Popolo, 26, 48121 Ravenna RA

 0544 294111

 prefettura.ravenna@interno.it / protocollo.prefra@pec.interno.it

4.2 Guardia Costiera di Ravenna

Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è uno dei sei costituenti della Marina Militare italiana; ad esso sono affidati compiti relativi agli usi civili del mare, svolti in dipendenza funzionale da tre ministeri: Infrastrutture e trasporti, Ambiente e sicurezza energetica e Agricoltura e sovranità alimentare e foreste.

I suoi principali compiti sono la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione (sia *safety* che *security*) e portuale, la tutela dell'ambiente marino, il monitoraggio del trasporto marittimo, il controllo sulla filiera della pesca marittima. A tali scopi, regola e vigila sugli usi civili dei porti marittimi, delle coste e del litorale, nonché

del mare. Concorre ad altre funzioni di competenza del Ministero dell'Interno, del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché del Dipartimento di Protezione Civile.

Il Corpo si configura come una competente altamente specialistica sul piano sia amministrativo che tecnico-operativo, per l'espletamento di funzioni pubbliche statali che si svolgono negli spazi marittimi di interesse nazionale. Ai sensi del Codice della navigazione, le articolazioni territoriali del Corpo sono le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto (denominazione degli uffici dei Compartimenti marittimi), gli Uffici circondariali marittimi, gli Uffici locali marittimi, nonché le Delegazioni di spiaggia.

 Via Teseo Guerra, 15, 48123 Porto Corsini RA

 0544 443011

 cpravenna@mit.gov.it / dm.ravenna@pec.mit.gov.it

4.3 Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina – Ravenna

Il Reparto provvede alla gestione di 13 Riserve Naturali dello Stato ubicate lungo il litorale Alto Adriatico, per una superficie complessiva di circa 3.700 ettari, ricadenti nel territorio dell'Emilia-Romagna, nelle province di Ravenna, Ferrara e Forlì-Cesena. Tutte le Riserve sono inserite territorialmente nel Parco regionale del Delta del Po e sono incluse nella Rete Natura 2000. Il Reparto amministra inoltre alcune pertinenze idraulico-demaniali (P.I.D.) in Provincia di Ferrara e Rovigo.

L'attività di vigilanza viene svolta tramite i dipendenti Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità di Bosco Mesola (FE), Casalborgsetti (RA) e Marina di Ravenna (RA). L'attività gestionale, considerata l'estensione lineare dei territori amministrati lunga circa 90 chilometri di costa, viene svolta tramite cinque Cantieri Forestali (sedi di Bosco Mesola, Volano, Casalborgsetti, Marina di Ravenna e Cervia).

Le Riserve Naturali in gestione al Reparto sono tutte ubicate in un ambito costiero di particolare interesse turistico. Le attività di educazione ambientale sono rivolte alla sensibilizzazione del pubblico su problematiche di ampio respiro (cambiamenti ambientali) ed alla corretta fruizione dei siti per cercare di evitare ogni interferenza negativa col turismo inconsapevole. Annualmente vengono contattate complessivamente alcune migliaia di persone, tra turisti, visitatori e studenti.

La tutela della fauna è rivolta in particolare alla salvaguardia delle specie di avifauna minacciata nidificante sulle spiagge (fratino, fraticello, beccaccia di mare), tramite regolamentazione degli accessi e vigilanza, protezione dei nidi, miglioramento dell'habitat. Di rilievo la presenza nella Riserva "Bosco della Mesola" dell'unica popolazione autoctona di cervo dell'Italia peninsulare.

Negli ultimi anni l'attività di contrasto alla pesca abusiva di molluschi nelle aree di foce e alla pesca di frodo è divenuta un aspetto di particolare importanza per la tutela degli ecosistemi deltizi costieri. Per la tutela degli habitat e delle specie viene svolta una cospicua attività autorizzativa per opere, piani e programmi, nonché per manifestazioni sportive o culturali nell'ambito delle Riserve gestite, tutte incluse nella Rete Natura 2000, con le autorizzazioni connesse ad oltre 100 procedure di Valutazione di incidenza ambientale all'anno.

Le attività di ricerca scientifica sono svolte in collaborazione, in particolare, con le Università di Padova, Ferrara e Ravenna-Bologna. Stretta è la collaborazione con l'ISPRA di Ozzano Emilia per la tutela dell'avifauna, oltre che con qualificate associazioni scientifiche (AsOER – Ass. Ornitologi dell'Emilia-Romagna).

 Lungomare C. Colombo, 21, 48122 Punta Marina RA

 0544 437379

 043013.001@carabinieri.it / fra43013@pec.carabinieri.it

4.4 Parco Delta del Po Emilia-Romagna

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po gestisce dal 1° gennaio 2012 le Aree Protette della Macroarea regionale del Delta del Po tra cui il Parco Regionale istituito nel 1988, nonché le riserve naturali regionali, alcune delle Riserve naturali statali e altre aree sottoposte a tutela al fine della conservazione della biodiversità.

Nel corso degli anni l'Ente è riuscito ad indirizzare le molteplici attività umane verso una maggiore sostenibilità, e si preoccupa anche di attenuare i conflitti tra gli attori sociali ed economici e di conciliare lo sviluppo del territorio con la salvaguardia del patrimonio naturalistico dell'area.

L'Ente ha una esperienza consolidata e di successo nella gestione di progetti internazionali, in particolare nel campo della tutela ambientale e conservazione della biodiversità. La capacità e la conoscenza scientifica dell'ambiente sono cresciute nel corso degli anni grazie al contributo delle Università e di numerosi studiosi.

L'Ente opera anche per la tutela della biodiversità, attraverso l'esecuzione di numerosi studi scientifici e indagini per aumentare le conoscenze naturalistiche ed è impegnato nell'opera di divulgazione ed educazione ambientale per trasmettere il valore della conservazione della biodiversità alle nuove generazioni.

 C.so Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE)

 0533 314003

 parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it

4.5 Guardie Ecologiche Volontarie

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) sono Guardie Giurate Particolari volontarie che nell'esercizio delle loro funzioni possono procedere all'accertamento di illeciti di natura amministrativa nell'ambito della legislazione sulla tutela dell'ambiente. La nomina a Guardia Ecologica Volontaria è disposta dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di chi ha frequentato appositi corsi di formazione e superato le prove d'esame. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto (art. 138 del TU delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931) e alla prestazione del giuramento.

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono organizzate in uno o più raggruppamenti provinciali, che:

- promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale;
- accertano illeciti di natura amministrativa e violazioni di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla tutela ambientale, segnalando le infrazioni rilevate
- collaborano con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Nell'area di interesse, le GEV operano in convenzione con il Parco Delta del Po Emilia-Romagna.

 c/o Casa del Volontariato, Via Sansovino, 57 - 48124 Ravenna

 0544 1766321

 gev@legambiente-ra.it / legambiente-ra@pec.it

4.6 Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza

Nell'ambito dei suoi compiti d'istituto la Guardia di Finanza si è dotata nel corso degli anni di un comparto aeronavale che risulta suddiviso in una componente alturiera (forza di proiezione) e in una componente costiera/regionale: il Reparto operativo aeronavale (acronimo ROAN)³. I ROAN sono 15 e sono alle dipendenze dei comandi regionali.

³ Decreto Legislativo n.177/2016

La componente costiera regionale assolve prevalentemente alla complessiva funzione di polizia economico - finanziaria sul mare territoriale, nei porti e lungo i litorali, cooperando inoltre alle operazioni dei nuclei PEF, dei dispositivi alturieri e dei reparti territoriali del Corpo. I principali campi d'azione sono:

- il controllo economico della fascia costiera, del mare e delle acque interne, congiuntamente al monitoraggio dello spazio aereo sovrastante;
- il concorso ai servizi di polizia doganale per la sorveglianza del traffico marittimo, il contrasto alla contraffazione e all'importazione di merce illegale;
- l'indebito utilizzo di prodotti energetici per i quali sono previste agevolazioni in materia di accise;
- l'impiego di personale "in nero" a bordo delle navi;
- i casi di illegittima percezione di contributi a carico del bilancio nazionale ed europeo previsti per gli operatori del settore marittimo e della pesca, principalmente per la ristrutturazione del naviglio, gli impianti di acquacoltura, la riconversione professionale del personale navigante e la demolizione dei pescherecci;
- Il concorso nelle attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e demaniale, grazie alle dotazioni tecnologiche installate sui mezzi aerei ed a specifiche iniziative di collaborazione con enti di ricerca;
- la polizia marittima a titolo di concorso nella constatazione delle violazioni amministrative e penali previste dal Codice della navigazione.

La sede ROAN più prossima è quella di Rimini:

 Via Lucio Lando, 36, 47921 Rimini (RN)

 0541 51161

 rn0510000p@pec.gdf.it

4.7 Polizia Provinciale di Ravenna

La Polizia Provinciale di Ravenna, nello svolgimento delle funzioni di polizia locale, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia giudiziaria e amministrativa è investita di molteplici attribuzioni e compiti istituzionali ed in particolare provvede a:

- Vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia rurale, la circolazione stradale, l'edilizia e l'urbanistica, la tutela ambientale, i pubblici esercizi, la disciplina igienico-sanitaria, la vigilanza ittico-venatoria, la tutela della fauna, della flora e delle colture agricole, la

salvaguardia delle coste, delle acque interne, delle zone umide nonché del patrimonio boschivo anche attraverso la prevenzione degli incendi

- Prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le Autorità competenti
- Assolvere compiti di informazione, raccolta dati, di acquisizione di notizie, di accertamenti, di rilevazione, richiesti, con riferimento alle materie proprie, delegate o trasferite
- Prestare servizi di vigilanza, accompagnamento e di rappresentanza per compiti istituzionali della Provincia
- Vigilare affinché siano rispettate le disposizioni concernenti il patrimonio ed il demanio provinciale, nonché tutelare il patrimonio in generale
- Provvedere all'esecuzione delle Ordinanze emesse dalle Autorità locali e statali
- Vigilare in materia di trasporti, circolazione stradale e viabilità
- Prevenire ed accertare le violazioni in materia di circolazione stradale
- Controllare lo stoccaggio e smaltimento dei liquami zootecnici, discariche, scarichi delle acque ed emissioni atmosferiche e sonore
- Svolgere funzioni di educazione ambientale e stradale secondo le attribuzioni conferite dalla legge
- Sovrintendere alle operazioni di: catture o lanci di fauna selvatica, protezione delle colture dai danneggiamenti della fauna selvatica, delimitazione e tabellamento di ambiti territoriali, valutazione qualitativa dei danni causati dalla fauna selvatica, ripristino e valorizzazione degli ambiti naturali
- Attuare piani di controllo della fauna selvatica (art. 19 legge 157/92)
- Effettuare controlli e sopralluoghi richiesti dai servizi provinciali
- Effettuare controlli e sopralluoghi in materia di polizia delle miniere e delle attività estrattive
- Svolgere attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico
- Svolgere attività di vigilanza relative a competenze proprie e delegate alla Provincia di Ravenna
- Collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizioni del Presidente della Provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta per specifiche operazioni dalle competenti Autorità (legge 7 marzo 1986, n. 65).

 Via di Roma, 165, 48121 Ravenna RA

 0544 258922

 provra@cert.provincia.ra.it

5 Il ruolo del cittadino

Il patrimonio naturalistico marino-costiero della nostra regione conserva ancora tratti di grande pregio ed elevata biodiversità. Gli Enti con le diverse competenze territoriali e le autorità di vigilanza si impegnano per proteggere ed implementare questo patrimonio, anche attraverso azioni di ripristino degli habitat e ripopolamento attivo come quella del progetto LIFE NatuReef. Tuttavia, il successo di queste azioni è in gran parte legato all'interessamento della società civile e al rispetto da parte dei fruitori. Qualora ci si trovi al cospetto di fenomeni di inquinamento o alterazione evidenti e/o di comportamenti scorretti, si raccomanda di informare l'organo di vigilanza più prossimo o ritenuto più consono, fornendo informazioni quanto più circostanziate e precise possibile.